

LA RUTA CORTA DEL VERBO

Verbo Verb	Infinitivo Infinitiu	Conjugación / Conjugació (1ª -ar, 2ª -er o 3ª -ir)	Tiempo Verbal (pasado, presente, futuro) Temps verbals (passat, present, futur)	Singular / Plural
Cantaba				
Menjarem				
Saliste				
Jugarán				
Parlem				
Escribiré				

Cuestionario de satisfacción para los estudiantes

1. ¿Te ha gustado utilizar el Bee-Bot para una actividad de clase? 🤖
 - a) No me ha gustado nada 😞
 - b) Un poco 😐
 - c) Me ha gustado, pero me gustaría más si fuera diferente 😬
 - d) Me ha gustado mucho 😊
 - e) ¡Me ha encantado, fue muy divertido! 😍

Cuestionario de satisfacción para los estudiantes

2. ¿Te gustaría repetir esta actividad con el Bee-Bot?

- a) No, no quiero volver a hacerlo
- b) Tal vez, pero no estoy seguro/a
- c) Sí, si hay más cosas nuevas que aprender
- d) Sí, me gustaría mucho repetirla
- e) ¡Sí! Me encantaría hacerlo siempre

Cuestionario de satisfacción para los estudiantes

3. ¿Crees que el uso del Bee-Bot te ayudó a entender mejor los verbos?

- a) No, no me ayudó nada
- b) Un poco, pero no mucho
- c) Más o menos, me sirvió algo
- d) Sí, me ayudó bastante
- e) ¡Sí, fue la mejor forma de aprenderlos!

Cuestionario de satisfacción para los estudiantes

4. ¿Qué parte de la actividad con el Bee-Bot te ha gustado más? 💡
- a) Programar el Bee-Bot 🖥️
 - b) Resolver las rutas y desafíos 🚗
 - c) Ver cómo se mueve el Bee-Bot 🚶 🚶
 - d) Aprender los verbos de una manera divertida 🎉
 - e) Todo me gustó por igual 😊

Cuestionario de satisfacción para los estudiantes

5. ¿Crees que esta actividad fue útil para aprender los tiempos verbales? 🕒

- a) No, no aprendí nada nuevo 😞
- b) Aprendí algo, pero no mucho 😟
- c) Aprendí lo básico, pero me gustaría más explicación 📖
- d) Sí, me ayudó mucho a entender los tiempos verbales 😊
- e) ¡Fue la mejor forma de aprenderlos! Ahora los entiendo perfectamente 👍

Cuestionario de satisfacción para los estudiantes

6. Previamente a esta actividad, ¿habías utilizado alguna vez Bee Bot? 🛠️

- a) Sí
- b) No

PASADO

PASSAT

PRESENTE

PRESENT

FUTURO

FUTUR

1ª CONJUGACIÓN
-AR

1ª CONJUGACIÓN
-AR

2ª CONJUGACIÓN
-ER

2ª CONJUGACIÓN
-ER

3ª CONJUGACIÓN
-IR

3ª CONJUGACIÓN
-IR

CONJUGACIÓ
EXTRA
EN VALENCIÀ
-RE

SINGULAR

PLURAL

MASCULINO
MASCULÍ

FEMENINO
FEMENÍ

INFINITIVO
INFINITIU

PRIMERA
PERSONA
(YO /JO,
NOSOTROS/AS,
NOSALTRES)

SEGUNDA
/SEGONA
PERSONA (TU,
VOSOTROS/AS,
VOSALTRES)

**TERCERA PERSONA
(ÉL/ELL, ELLA, ELLS,
ELLES)**